

RAPOARTELE GUVERNATORULUI CIVIL AL BASARABIEI – SURSE IMPORTANTE ÎN STUDIAREA ISTORIEI BASARABIEI ÎN EPOCA MODERNĂ (Studiul de caz: anul 1865)

Civillian Governor's Reports of Bessarabia – Important Sources for the Study of Bessarabia's History in the Modern Era (Case Study: The Year 1865)

CZU: 94(478)''1865''

DOI: 10.5281/zenodo.19203700

Cristina GHERASIM

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8615-6086>,

Doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: cristina.gherasim@usm.md

Summary. This study aims to highlight the value of the annual reports of the Civil Governor of Bessarabia as essential sources for researching the province's history during the period of Tsarist rule. These official documents, meticulously compiled by the imperial administration, provide detailed information on demographic trends, economic life, social organization, education, public health, and the region's infrastructure. The 1865 report is analyzed as a case study, illustrating the usefulness of such sources in understanding the structural transformations and the institutional modernization of Bessarabia. Through the breadth and diversity of the information they contain, these reports serve as indispensable tools for historians seeking to reconstruct local realities during the imperial era.

Key words: Bessarabia, Tsarist regime, Civil Governor's report, historical source.

După semnarea Păcii de la București din 16(28) mai 1812, prin care a fost anexat teritoriul dintre Prut și Nistru la Imperiul Rus, amiralul P.V. Ciceagov a fost abilitat de autoritățile ruse să organizeze administrația civilă a Basarabiei, iar responsabil de elaborarea *Regulamentului administrării provizorii* a noii regiuni a fost numit I. Capo d'Istria. Organizând noua provincie, guvernul rus, de fapt, nu a schimbat nimic esențial din structura moștenită din Moldova; atitudinea Rusiei față de moldovenii din Basarabia nu era un procedeu izolat, ci manifestarea unui obicei general al Rusiei țariste¹. Astfel, administrația imperială rusă, în persoana amiralului P.Ciceagov, avea o sarcină dublă, încât trebuia să identifice acele persoane care vor fi credincioase politicii imperiale și, concomitent, vor insufla încredere celorlalte categorii sociale din Basarabia. Tocmai din acest considerent, într-un ordin emis de administrația țaristă se stipula „[...] la numirea/alegerea funcționarilor Administrația Supremă trebuie să ia în calcul nevoile poporului, tradițiile, deprinderile și atitudinile acestuia și să numească acei funcționari, care duc un trai permanent pe acest pământ, dau dovadă de un comportament decent, nu sunt în conflict cu legea, cunosc limba rusă și moldovenească [...]”². În acest context, primul guvernator al Basarabiei este numit din rândul boierilor locali – Scarlat Sturdza³, care se încadra perfect

¹ Alexandru Boldur, *Dreptul local al Basarabiei*, in: *Viața Basarabiei*, Revistă lunară editată de Asociația culturală „Cuvânt Moldovenesc”, Chișinău, 1932, nr. 10, p. 2.

² Agenția Națională a Arhivelor (ANA), Fondul (F.) 88, inv. 1, d. 271, f. 12 verso, 13.

³ Dinu Poștarencu, *Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus*, Chișinău: Prut Internațional, 2006, pp. 63-120; Alexei Agachi, *Așezământul guvernării provizorii a Basarabiei din anul 1812*, in: *Destin românesc. Revistă de Istorie și Cultură. Seria nouă*, 2016, Anul XI (XXII), nr. 1 (95), p. 38.

în standardele administrației imperiale. Fiind descendent al boierilor moldoveni, deci inspira încredere locuitorilor Basarabiei, inclusiv boierilor, era demult stabilit cu traiul în Rusia, unde avea rangul de general de brigadă, fiind un rusofil învederat care slujise cu cinste Ecaterinei a II-a și care în 1790 primise de la Împărăteasă, ca recompensă pentru serviciile sale, o moșie întinsă. În cei douăzeci de ani ce au urmat a continuat să promoveze interesele Rusiei în Principate⁴. În același context, lui Sturza i se dădu și un sfat obștesc, care era alcătuit aproape numai din boieri pământeni, având înfățișarea divanului domnesc din Iași⁵.

După demiterea lui Scarlat Sturdza, la 17 iunie 1813, funcția de guvernator civil, cu statut de interimar, este exercitată, potrivit decretului din 17 iunie 1813, de I.M. Hartingh, înrudit cu Scarlat Sturdza, iar după demiterea acestuia (ianuarie 1816), guvernator civil al Basarabiei este numit grecul I.H. Kalagheorghe, guvernatorul civil al guberniei Ekaterinoslav. Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 aprilie 1818 stipula prerogativele guvernatorului civil al Basarabiei. El se supunea nemijlocit guvernatorului general militar din Podolia, iar prerogativele lui erau stipulate într-un regulament special și de legislația rusă cu referire la funcțiile guvernatorului civil⁶.

În fiecare an, Guvernatorul Civil al Basarabiei întocmea un raport oficial care oferea o imagine amplă și detaliată asupra situației economice, sociale, demografice și administrative a regiunii. Aceste documente, elaborate cu o rigoare caracteristică aparatului birocratic țarist, constituie astăzi surse documentare de o valoare incontestabilă pentru înțelegerea evoluției teritoriului dintre Prut și Nistru sub dominația Imperiului Rus. Documentul descrie atât potențialul natural și productiv al regiunii – relieful, populația și structura socială (nobilimea, orașenii, țăranii, minoritățile etnice), cât și principalele activități economice, precum comerțul, industria, navigația, târgurile, agricultura (inclusiv suprafețele însămânțate, recoltele) și creșterea animalelor. La fel, raportul prezintă detalii despre resursele alimentare ale populației și sursele de venituri, diversitatea impozitelor, restanțele fiscale, obligațiile publice și veniturile urbane. O atenție specială este acordată stării de dezvoltare a infrastructurii – clădirile publice și particulare, drumurile, podurile, punctele de trecere, serviciile poștale – precum și aspectelor legate de viața socială, moralitatea publică, prezența comunităților religioase (inclusiv a schismaticilor și a neortodocșilor), a veteranilor și a altor categorii aflate sub supravegherea poliției. Raportul consemnează incidente, plângeri, cazuri de fugari și vagabonzi, situația aresturilor și a penitenciarelor, activitatea caselor de muncă și a unităților corecționale. Domeniul sănătății publice este tratat prin date despre numărul medicilor și farmaciilor, campaniile de vaccinare antivariolică și răspândirea bolilor contagioase, iar cel al asistenței sociale prin informații despre funcționarea spitalelor. În privința învățământului, se prezintă rețeaua instituțiilor școlare, existența tipografiilor și bibliotecilor. Pe plan administrativ și judiciar, raportul reflectă volumul și tipul lucrărilor gestionate de organele provinciale – administrația regională, poliția, serviciul de pompieri, poliția rurală, instituțiile de caritate și de tutelă, consiliile orașenești și primăriile, trezoreriile, arhivele și întregul aparat de documentare și corespondență. Se menționează, de asemenea, evaluarea loialității funcționarilor, acordarea de recompense și aplicarea sancțiunilor, precum și direcțiile de acțiune preconizate pentru perioada următoare. Astfel, raportul reprezintă o sursă complexă și esențială pentru înțelegerea mecanismelor de funcționare ale Basarabiei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

⁴ George F. Jewsbury, *Anexarea Basarabiei la Rusia: 1774–1828. Studiu asupra expansiunii imperiale*, Iași: Polirom, 2003, p. 96.

⁵ Ion Nistor, *Istoria Basarabiei*, Chișinău: Carte Moldovenească, 1991, p. 181.

⁶ Valentin Tomuleț, *Basarabia în epoca modernă (1812–1918), (Instituții, regulamente, termeni)*. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Chișinău: Lexon Prim, 2014, p. 318.

Aceste documente oficiale oferă o sursă valoroasă de informații pentru analiza evoluțiilor structurale din regiune și permit reconstituirea contextului demografic, economic și social al epocii. Un exemplu relevant în acest sens este raportul guvernatorului civil pentru anul 1865. Conform datelor oficiale, în acel an Basarabia ocupa un teritoriu de aproximativ 4 milioane de desetine, echivalent cu peste 31.630 de verste pătrate, dintre care doar o mică parte – aproximativ 1/11 – era acoperită cu păduri, fapt ce indică predominanța terenurilor agricole în structura de utilizare a solului⁷.

În anul 1865, populația Basarabiei era estimată la 1.090.292 de persoane de ambele sexe, cu 48.772 mai mult decât în anul precedent. Creșterea naturală, determinată de excesul nașterilor față de decese, a fost de 20.660 de persoane, ceea ce reprezenta o rată de 5,2% raportată la numărul total al locuitorilor. În același an, în provincie au fost înregistrați 76 de imigranți sosiți din alte gubernii, în timp ce 31 de persoane au fost radiate din registre în urma emigrării⁸. Astfel, din totalul populației Basarabiei, estimată la 1.090.292 locuitori (575.860 persoane de sex masculin și 514.432 de sex feminin), se constată un echilibru relativ între sexe, cu o ușoară predominanță a populației masculine. Indicatorii demografici relevă, în același an, 24.168 de nașteri copii de sex masculin și 23.012 de sex feminin, în timp ce numărul deceselor a fost de 13.765 de sex masculin și 12.755 de sex feminin. Diferența pozitivă dintre natalitate și mortalitate reflectă un spor natural semnificativ, ceea ce atestă tendința de creștere a populației provinciei.

Distribuția pe unități administrative scoate în evidență particularități notabile. Centrele urbane majore, precum Chișinău, Bender, Akkerman, Hotin, Bălți, Soroca și Orhei, împreună cu județele aferente, concentrau cele mai ridicate valori atât în privința populației totale, cât și a natalității și mortalității. Dintre acestea, județul Hotin se distinge prin cele mai mari valori absolute: peste 155.000 de locuitori, 7.399 de nașteri și 3.968 de decese, ceea ce genera un spor natural considerabil. În schimb, centrele urbane de dimensiuni mai reduse, precum Bălți, Soroca sau Orhei, se caracterizau printr-o populație mai scăzută și, implicit, prin indicatori demografici inferiori.

Completând acest tablou statistic, datele referitoare la numărul căsătoriilor – 10.800 înregistrate în anul 1865 – oferă informații relevante asupra dinamicii sociale și a structurii familiale, confirmând vitalitatea demografică a Basarabiei la mijlocul secolului al XIX-lea. Astfel, corelarea între structura socială a satelor, indicatorii demografici și evoluțiile economice evidențiază nu doar diversitatea categoriilor sociale rurale, ci și procesul gradual de integrare a comunităților basarabene în cadrul mai larg al economiei imperiale⁹.

Situația economică. Totodată, situația economică a Basarabiei în anul 1856 reflecta stagnarea comerțului la nivelul atins în anii precedenți, pe fondul recoltelor repetate nefavorabile, al dificultăților economice și al crizei de credit, factori care au limitat extinderea tranzacțiilor comerciale. Comerțul cu guberniile interne ale Imperiului Rus era redus, exporturile constând în principal din vin, tutun, produse pomicole și cantități mici de lemn de foc, iar importurile, destinate aproape exclusiv consumului local, includeau produse manufacturate. Comerțul extern cu produse locale – vite, seu, lână și piei – se realiza în special cu Austria și Moldova, în timp ce cerealele erau exportate în afara granițelor, în principal prin portul Odesa. Activitățile industriale erau slab dezvoltate, în special din cauza lipsei de spirit antreprenorial în rândul populației majoritare moldovenești, însă agricultura era orientată mai mult spre producția de piață, influențată de coloniștii bulgari și germani din sudul regiunii

⁷ Arhiva de Stat din regiunea Odesa (ASRO), Fondul 1, inventar 249, dosar 210, f. 3.

⁸ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 3-3 verso.

⁹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 108.

și proprietarii funciari care produceau în fond pentru export. Printre ramurile secundare de producție se remarcă viticultura (în zonele centrale și sudice), cultura tutunului (în special în județele Orhei și Soroca) și arderea varului la Orhei, produsele fiind comercializate atât pe piața internă, cât și în alte gubernii (Herson, Podolia, Moscova). Sectorul manufacturier includea în principal distilerii, fabrici de seu, ateliere de spălare a lânii, fabrici de săpun, tăbăcării, fabrici de zahăr din sfeclă și unități de prelucrare a tutunului, fiind înregistrate 42 de unități de producție de o anumită importanță, restul având o activitate foarte limitată¹⁰.

În anul 1865, activitatea târgurilor din Basarabia s-a menținut la un nivel modest, deși s-au înregistrat anumite creșteri comparativ cu anul precedent. Volumul mărfurilor aduse la târguri a crescut cu 25.667 de ruble, iar valoarea totală a vânzărilor a fost mai mare cu 5.588 de ruble. Creșteri mai vizibile au fost constatate la târgurile organizate în Hotin, cu prilejul sărbătorii Sfântului Gheorghe (aprilie), dar și la Bălți, unde târgurile prilejuite de Blagoveștenie (martie-aprilie), Sfântul Ion (iunie), Sfântul Ilie (iulie), Nașterea Maicii Domnului (septembrie), Sfântul Dumitru (octombrie) și Sfântul Ignat (decembrie) au atras un volum mai mare de mărfuri. Tot în 1865, cu aprobarea guvernatorului general al Novorosiei și Basarabiei, în satul Tașlic, ce aparținea statului, din județul Akkerman au fost instituite piețe bilunare, organizate luna, o dată la două săptămâni, fapt ce indică eforturile administrației de a dinamiza comerțul rural¹¹.

Transporturile fluviale au completat activitatea economică a regiunii, având o importanță deosebită pentru legătura dintre satele basarabene și centrele comerciale externe. Navigația pe Nistru a fost afectată în lunile de vară de nivelul scăzut al apei, dar, cu toate acestea, transporturile în aval, efectuate cu galere, băidace/caiacuri, bărci și plute, au permis livrarea lemnului de construcție provenit din Austria către diverse puncte de pe mal, în special spre localitatea Maiaki. De asemenea, produse agricole și lemne de foc provenite din Basarabia și din gubernia Podolia erau direcționate prin Maiaki către Odesa, fie pe cale terestră, fie încărcate pe vase cu aburi care traversau limanul și Marea Neagră. În total, în cursul anului 1865, pe Nistru au circulat 4.073 de nave de diverse tipuri, transportând mărfuri în valoare de 568.954 de ruble, cifră ușor inferioară celei din anul precedent. Râul Prut a continuat să fie navigabil doar în perioada viiturilor de primăvară, fiind utilizat în special pentru plutirea lemnului, însă volumul acestor transporturi a fost redus¹².

În anul 1865, situația economică a moșiilor nobiliare din Basarabia se afla într-o stare precară, determinată de o succesiune de ani cu recolte slabe, de aparițiile periodice ale invaziilor de lăcuste și de lipsa capitalului. Recolta nefavorabilă din 1865 a diminuat și mai mult resursele financiare ale proprietarilor funciari, deja afectate de obligațiile de plată a dobânzilor către cămătari, la care apelau în lipsa unor instituții de credit capabile să ofere împrumuturi în condiții mai avantajoase. În pofida necesității acute de credit rural, proiectul înființării unei bănci în Basarabia nu a înregistrat progrese. Printre cauzele acestei stagnări se numărau lipsa inițiativei private, nivelul redus de cunoștințe financiare al populației, fluctuațiile valorii rublei de credit, absența unor mecanisme eficiente de valorificare a efectelor bancare și imperfecțiunile legislației privind executarea obligațiilor ipotecare. Forța de muncă utilizată în exploatarea agricolă provenea în principal din rândul țăranilor obligați la prestații în schimbul folosinței terenurilor, fie în baza unor înțelegeri voluntare, fie conform contractului-normal din 1846¹³, care însă nu mai corespundea în întregime cerințelor

¹⁰ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 5 verso-6.

¹¹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 7 verso-8.

¹² ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 7-7 verso.

¹³ Contractul normal din 1846 – contract care reflectă tentativa Administrației imperiale ruse,

exploatării prin muncă liberă și necesita adaptări. Activitatea gospodăriilor nobiliare era susținută în cea mai mare parte de muncitori liberi. În ceea ce privește situația juridico-financiară a proprietăților funciare, în Basarabia existau 1.121 de moșii aparținând nobilimii și altor categorii sociale, dintre care 15 erau ipotecate sau reipotecate, 4 erau supuse administrării tutelare, 9 se aflau sub inventar pentru neplata dobânzilor, iar 8 erau programate pentru vânzare publică. În cursul anului 1865, au fost vândute 6 moșii, toate fiind adjudecate creditorilor în contul creanțelor, din cauza lipsei cumpărătorilor la licitații¹⁴.

Pe fundalul transformărilor economice și comerciale ale anului 1865, analiza populației rurale a Basarabiei dobândește o importanță deosebită, întrucât permite înțelegerea modului în care structura socială și ocupațiile tradiționale se articulau cu dinamica schimburilor regionale și cu politicile administrative destinate stimulării comerțului. Documentele epocii arată că aproximativ jumătate dintre locuitori erau țărani liberi, majoritatea așezați pe terenurile moșierilor sau ale mănăstirilor, unde își exercitau obligațiile fie pe baza unor înțelegeri voluntare, fie conform prevederilor contractului normal din 1846. În paralel, o parte a populației rurale era alcătuită din țărani stabiliți pe terenuri proprii (răzeși, *odnodvortși*¹⁵, mici proprietari) sau pe terenuri aparținând statului, aceștia din urmă beneficiind de un statut juridic apropiat celui al țăranilor de stat, cu excepția obligației de a contribui la rezervele de grâne ale vistieriei imperiale. Alături de aceste categorii se regăseau coloniștii, precum și țăranii de stat, care reprezentau alte componente semnificative ale structurii sociale rurale¹⁶.

În ceea ce privește populațiile etnice neautohtone, cele mai semnificative erau comunitățile de coloniști: bulgari, germani și elvețieni, concentrați în județele Akkerman și Bender, ocupându-se preponderent cu agricultura, care în coloniile lor era mai dezvoltată decât în alte regiuni ale provinciei. În rândul locuitorilor rurali mai erau prezenți și evrei localizați în coloniile evreiești¹⁷ și romi. Agricultura evreiască era slab dezvoltată din cauza lipsei de experiență în domeniu și a înclinației tradiționale spre comerț, mulți dintre aceștia părăsind terenurile agricole pentru activități comerciale. Evreii de pe terenurile proprietarilor individuali migrau treptat în orașe, iar cei de pe terenurile statului primeau permisiunea de a deveni locuitori urbani. Țigani (romii), inițial incluși în rândul țăranilor cu obligații temporare, erau fie integrați în orașe, fie, într-un număr redus, așezați pe terenuri ale moșierilor cu drepturi similare țăranilor. Ei se ocupau cu fierărie, tâmplărie și fabricarea obiectelor

întreprinse în Basarabia, de a reglementa problema țărănească, în baza unui Regulament adoptat la 27 martie 1846, care urma să reglementeze relațiile dintre proprietarii funciari și țărani, în condițiile când între ei n-au fost încheiate înțelegeri „benevole” în baza Regulamentului din 24 ianuarie 1834 (Valentin Tomuleț, *Basarabia în epoca modernă (1812–1918)*, (Instituții, regulamente, termeni), Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Chișinău: Lexon Prim, 2014, p. 252).

¹⁴ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 3 verso-5 verso.

¹⁵ *Odnodvortși* – categorie socială privilegiată din Rusia, scutită de prestații, care își are propria cârmuire satească și care, în loc de impozitul pe familie (birul), plătește o dare numită *dajdie*, mai mică decât birul. Prin Regulamentul din 10 martie 1847 în categoria *odnodvortșilor* au fost incluși mazilii și ruțașii din Basarabia, care au fost egalați în drepturi cu această stare socială din Rusia (Valentin Tomuleț, *Basarabia în epoca modernă (1812–1918)*, Ediția a II-a, Chișinău, pp. 415-417).

¹⁶ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 8-8 verso.

¹⁷ *Colonie evreiască* – termen care semnifică un grup de oameni de etnie evreiască, așezați în mediul rural și încadrați în muncile agricole. Primele colonii evreiești în Basarabia au apărut la mijlocul anilor '30 – începutul anilor '40 ai secolului al XIX-lea, iar statutul definitiv al acestor colonii a fost confirmat odată cu adoptarea Regulamentului despre evreii agricultori din 26 decembrie 1844 (Valentin Tomuleț, *Basarabia în epoca modernă (1812–1918)*, Ediția a II-a, Chișinău, pp. 172-175).

de lemn, unii fiind muzicanți itineranți, iar alții având un stil de viață nomad, populația lor scăzând treptat în timp¹⁸.

Analiza agriculturii Basarabiei pentru anul 1865 evidențiază caracterul predominant ce-ralier al economiei rurale, desfășurat în mare parte prin metode tradiționale, cu excepția unor gospodării moșierești și coloniștilor unde erau utilizate mijloace agricole mai moderne. Culturile principale erau porumbul și grâul, determinate atât de cererea locală, cât și de cea externă, urmate de orz, secară, ovăz, mei și, într-o proporție redusă, hrișcă. Inul era cultivat exclusiv pentru producerea țesăturilor destinate consumului local, în timp ce cartofii erau utilizați atât pentru necesitățile gospodărești, cât și pentru comercializare urbană. Agricultură era completată de creșterea animalelor, viticultură, cultivarea tutunului și, într-o măsură mai restrânsă, horticultură¹⁹. Condițiile climatice din 1865 au influențat negativ rezultatele agricole. Iarna bogată în zăpadă și primăvara ploioasă au creat premise favorabile pentru germinare, însă se- ceta prelungită, temperaturile excesive și lipsa precipitațiilor, asociate cu vânturile puternice din intervalul mai–septembrie, au compromis semnificativ recolta. Situația a fost agravată de invaziile de lăcuste din sudul regiunii, care au distrus 386 desetine de culturi cerealiere și 62 desetine de fânețe, ceea ce a determinat includerea anului 1865 în categoria anilor agricoli nefavorabili. Producția medie de cereale a reprezentat aproximativ o treime din nivelul obiș- nuit. În domeniul zootehniei, se consemna existența unui cal la opt locuitori, mai puțin de un bovin la două persoane și peste un animal mic la fiecare locuitor²⁰. Lipsa resurselor financiare a condus și la suspendarea hipodromului de la Chișinău, ceea ce reflectă dificultățile sectoru- lui de creștere a cabalinelor²¹. Deficitul alimentar rezultat din recolta slabă s-a manifestat în pofida extinderii suprafețelor cultivate față de anul precedent. Comparativ cu 1864, recolta a fost mai redusă, cu un minus de 772.008 cetverturi²² la grâul de toamnă și 963.066 cetverturi la cel de primăvară. Pentru a atenua consecințele crizei, administrația a recurs la redistribuirea rezervelor din magazinele statului către localitățile afectate și la interzicerea exportului de porumb, stabilindu-se totodată măsuri de depozitare a grânelor la persoane private, în vederea unei distribuiri controlate către populația rurală până la noua recoltă²³.

Sistemul fiscal. Analiza fiscală a Basarabiei în anul 1865 relevă o imagine complexă a modului în care administrația imperială gestiona resursele financiare ale provinciei. La începutul anului, restanțele la impozite se ridicau la 63.049 de ruble, iar estimările pentru anul fiscal 1865 au stabilit un volum total de colectat de 948.150 ruble și 7 kop. Din această sumă, în cursul anului s-au reușit încasări de 875.050 ruble și 88 kop., ceea ce a lăsat pentru începutul lui 1866 o datorie acumulată de peste 73.099 ruble și 19 kop. – o creștere notabilă față de anul precedent²⁴.

Distribuția acestor restanțe arată o presiune fiscală deosebită asupra meșteșugarilor și locuitorilor urbani (aproximativ 30.600 ruble), dar și asupra țăranilor liberi din satele moșie-

¹⁸ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 9-9 verso.

¹⁹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 9 verso-10.

²⁰ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 11.

²¹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 11-11 verso.

²² *Cetvertii* – veche măsură de capacitate utilizată în Rusia, de regulă, pentru cereale, egală cu: *secara* – 8 puduri 34 funți; *grâul de toamnă* – 9 puduri 25 funți; *grâul de primăvară* – 9 puduri 7 funți; *ovăzul* – 5 puduri 25 funți; *meiul* – 7 puduri 17 funți; *mazărea* – 10 puduri și *porumbul* – 5 puduri. 1 pud este egal cu 16,38 kilograme (Valentin Tomuleț, *Basarabia în epoca modernă (1812–1918)*, (Instituții, regulamente, termeni). Ediția a II-a, Chișinău, 2014, p. 167).

²³ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 11 verso-12.

²⁴ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 12-12 verso.

rești, care datorau peste 33.000 de ruble. Țăranii statului și cei temporar obligați înregistrați în provincie aveau restanțe mai reduse, dar semnificative pentru economia rurală, însumând aproape 9.500 de ruble. Pentru a atenua impactul, au fost acordate unele facilități: de exemplu, comunitatea evreiască din Briceni a beneficiat de scutiri în valoare de peste 7.000 de ruble, iar locuitorii orașului Bairamci au primit înlesniri din cauza pierderilor agricole cauzate de invaziile de lăcuste²⁵.

Sistemul fiscal local, bazat pe un interval trienal de obligații stabilit în 1860, prevedea venituri de 388.731 ruble și 79 $\frac{3}{4}$ kop., direcționate atât spre întreținerea administrației, cât și spre servicii publice precum poșta rurală. Totuși, lipsa unei destinații clare pentru unele fonduri colectate a generat discuții privind constituirea unor rezerve auxiliare, soluție ce nu fusese încă definitivată²⁶.

În ceea ce privește administrația urbană, veniturile orașelor au cunoscut o creștere modestă, de circa 5.000 de ruble, în timp ce cheltuielile au crescut într-un ritm mai alert, cu peste 9.000 de ruble. Această situație a dus la un excedent relativ mic, de aproximativ 3.200 de ruble, și la menținerea unui capital rezidual de circa 60.500 de ruble. Totuși, în comparație cu anul 1864, restanțele urbane au crescut cu peste 10.000 de ruble, atingând un nivel de peste 63.000 de ruble, dintre care mai mult de 4.200 erau considerate irecuperabile. Această evoluție demonstrează vulnerabilitatea administrației urbane și necesitatea unei reorganizări fiscale și comerciale care să asigure o mai bună stabilitate financiară²⁷.

Analiza raportului administrativ pentru anul 1865 oferă o imagine detaliată asupra infrastructurii și a ordinii publice din Basarabia. La nivel regional, erau înregistrate 622 de clădiri publice și guvernamentale, dintre care 282 din piatră, 188 din lemn și 25 din cărămidă, restul fiind realizate din materiale mai puțin durabile, precum nuiiele, chirpici sau combinații de lut. Dintre fortificațiile medievale, doar castelul genovez din Soroca mai era consemnat, în timp ce la Akkerman și Hotin clădirile fortificate fuseseră demolate.

Lucrările de construcție și întreținere vizau atât clădiri civile și militare, cât și infrastructura funcțională a regiunii: posturi poștale, spitale militare, poduri, diguri și facilități sanitar-igienice. Administrația urbană funcționa în clădiri guvernamentale proprii sau, în lipsa acestora, în spații închiriate²⁸. Rețeaua rutieră era modest dezvoltată, în condițiile lipsei drumurilor pavate, însă sistemul poștal acoperea 1.074 $\frac{1}{4}$ verste și era susținut de 58 de stații poștale, dotate cu 1.061 cai pentru transport. În 1865 s-au construit 9 case din piatră și 36 de magazine din lemn în orașele regionale, iar în orașele județene au fost ridicate 22 de case din piatră, 69 din lemn, 4 magazine din piatră și 25 din lemn. Nu se înregistrează fondarea de sate noi²⁹.

Evoluția ordinii publice indică o scădere a criminalității față de anul precedent. În plan social au fost consemnate 13 cazuri de copii abandonati și 712 nașteri ilegale. Măsurile punitive aplicate au inclus deportări, munca silnică și colonizarea forțată, însă fără incidente notabile în procesul de recrutare³⁰. Numărul „raskolnicilor” s-a redus la 10.065, iar convertirea la ortodoxie a inclus 11 bărbați și 6 femei. În rândul altor confesiuni (luterani, catolici, musulmani, evrei) numărul trecerilor la ortodoxie a fost redus³¹.

²⁵ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 12 verso-13 verso.

²⁶ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 13 verso-14 verso.

²⁷ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 14 verso-15.

²⁸ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 15-16 verso.

²⁹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 17 verso.

³⁰ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 17 verso-18.

³¹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 18-18 verso.

Situația militară și civilă reflecta prezența a 1.657 de soldați cu concediu permanent și a 3.255 de militari în rezervă/rezerviști, majoritatea implicați în activități agricole sau meșteșugărești. Totodată, 3.533 de străini erau stabiliți în provincie, dintre care 543 au depus jurământ de fidelitate față de autoritățile imperiale³².

Sistemul penitenciar includea închisorile urbane, fortificate, 19 facilități de etapă și o unitate semi-militară de arestați la Chișinău. Raportul pentru anul 1865 menționează câteva evadări izolate, în timp ce 66 de persoane se aflau sub supraveghere polițienească specială, patru dintre acestea fiind identificate ca elemente cu comportament antisocial³³.

În ansamblu, datele administrative pentru 1865 reflectă o preocupare constantă a autorităților pentru consolidarea infrastructurii, menținerea ordinii publice și exercitarea unui control riguros asupra populației. Aceste măsuri ilustrează mecanismele prin care administrația țaristă a încercat să asigure stabilitatea politică și socială a Basarabiei.

Sănătatea publică și asistența socială în Basarabia în anul 1865. În anul 1865, infrastructura medicală și socială a Basarabiei se prezenta sub forma unui sistem complex, aflat într-un proces de consolidare și adaptare la nevoile populației. Rețeaua de asistență medicală era susținută de un număr de 62 de medici civili, dintre care 39 activi în serviciu, repartizați în orașele regionale, județene și municipale, dar și în instituții specializate precum Departamentul Proprietăților Statului sau serviciile de carantină. Prezența medicilor în toate orașele județene și în Chișinău, angajați pe bază anuală, constituia o garanție a accesului populației urbane și rurale la îngrijiri medicale regulate³⁴.

Un rol fundamental în funcționarea sistemului sanitar îl dețineau farmaciile, atât cele de stat, cât și cele private. În 1865, provincia dispunea de trei farmacii de stat, de unități farmaceutice în cadrul spitalelor fortificate, precum și de numeroase farmacii independente concentrate în Chișinău, dar și în alte centre urbane și rurale (Chișinău (6), Akkerman (2), Hotin (2), Bălți, Soroca, Orhei, Bender și în localități precum Tuzora, Otaci, Briceni, Noua-Sulița, Sculeni, Fălești, Edineț, Lipcani, Telenești, Vadul-Rașcov, Tatarbunar și colonia Tarutino). Extinderea rețelei farmaceutice prin autorizarea de noi unități în Chișinău, Bender și Copăceanca ilustrează preocuparea autorităților pentru diversificarea și accesibilitatea serviciilor medicale³⁵.

Prevenirea bolilor contagioase constituia o prioritate, iar campaniile de vaccinare anti-varolică, organizate prin intermediul medicilor, farmaciștilor, moașelor și slujitorilor bisericesti, au condus la imunizarea a peste 21.000 de nou-născuți, un rezultat remarcabil pentru epocă. În același timp, autoritățile au gestionat riguros răspândirea bolilor venerice și a holerei, implementând măsuri de carantină, supraveghere medicală și organizare de comitete regionale și județene³⁶. Datele statistice relevă o rată ridicată de vindecare a bolnavilor de sifilis și un răspuns rapid în fața izbucnirii focarelor de holeră, înregistrate mai ales în județele Soroca și Akkerman³⁷. Problemele sanitare nu vizau doar sănătatea populației, ci și pe cea a animalelor domestice, cu efecte economice considerabile. Ciuma bovină și alte boli ale animalelor afectau semnificativ gospodăriile, iar autoritățile au intervenit prin măsuri veterinare și supraveghere³⁸.

³² ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 18 verso-19.

³³ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 20.

³⁴ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 21 verso.

³⁵ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 22.

³⁶ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 22-22 verso.

³⁷ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 22 verso-23 verso.

³⁸ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 23 verso-24.

Pe lângă rețeaua medicală, funcționau și instituții cu rol social, care gestionau fonduri și susțineau programe educaționale, precum întreținerea orfanilor. În 1865, aceste instituții au administrat un capital important, provenit din depozite și titluri de valoare, alocat inclusiv finanțării elevilor orfani de la gimnaziul din Chișinău. În același an, s-au realizat investiții în infrastructura spitalicească, precum îmbunătățirea ventilației la spitalul municipal din Chișinău, semn al preocupării pentru modernizarea serviciilor.

Astfel, ansamblul datelor evidențiază că în 1865 Basarabia dispunea de un sistem sanitar și social articulat, care combina dimensiunea preventivă și curativă cu mecanismele de sprijin comunitar. Acest tablou reflectă atât evoluția instituțiilor medicale și farmaceutice, cât și interesul autorităților imperiale pentru sănătatea publică și bunăstarea populației provinciei³⁹.

Învățământul. În anul 1865, în Basarabia funcționau 482 de instituții de învățământ, care însumau 20.915 elevi. Printre acestea se regăseau gimnaziile cu internat, școlile județene, școlile confesionale și monahale, școlile private și instituțiile pentru copiii orfani. Gimnaziile cu internat și școlile județene însumau 518 și, respectiv, 476 de elevi, iar școlile confesionale, inclusiv cele ale cazacilor și școlile urbane, aveau între 30 și 529 de elevi. În coloniile germane și bulgare funcționau 25, respectiv 44 de școli, cu 5.926 și, respectiv, 2.501 elevi. Instituțiile confesionale, precum seminarile și școlile de fete de rang clerical, însumau 947 de elevi⁴⁰.

Pe lângă acestea, existau 12 internate pentru copii țăranilor, care asigurau educația morală și civică, trimițând elevii la școlile publice pentru instruire academică. În 1865, în orașul Soroca a fost înființată, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne, o școală publică de fete, iar în Chișinău au fost redeschise mai multe școli confesionale și școli primare de fete și băieți, finanțate din veniturile orașului. Totodată, autoritățile provinciale au solicitat aprobarea pentru înființarea unei progimnazii în Soroca, cu subvenție anuală de 2.500 ruble de argint din veniturile urbane. Rata elevilor raportată la populația totală era de 1:52, iar în cazul instituțiilor confesionale – de 1:17⁴¹.

Tipografiile publice erau situate în Chișinău, la administrația provincială și la Arhiepiscopul Mitropolitan, iar în provincie funcționau trei tipografii private, două în Chișinău și una în Akkerman. Tipografiile din Chișinău, fondate în 1848 și 1858, dispuneau și de facilități de litografie, în timp ce cea din Akkerman funcționa din 1838. Tipografia provincială se afla într-o stare satisfăcătoare, generând în 1865 venituri de 5.250 ruble și 50 ¼ copeici, incluzând alocațiile de la stat, dar cu 2.019 ruble și 24 ½ copeici mai puțin decât în anul precedent, din cauza neachitării comenzilor. Numărul abonaților la gazeta provincială a scăzut cu 41 față de anul precedent⁴².

Bibliotecile publice jucau un rol esențial în educația și informarea populației. Biblioteca publică din Chișinău a înregistrat un aport de 164 de volume și 54 de titluri de la Comitetul Statistic Provincial, ajungând la un total de 7.291 de volume și 15 manuscrise. În 1865, biblioteca a avut 10.550 de cititori, majoritatea fiind elevi ai gimnaziilor și seminarilor, dar și funcționari, militari pensionați, proprietari, negustori și meșteșugari⁴³.

³⁹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 24-25.

⁴⁰ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 25 verso-26 verso.

⁴¹ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 26 verso.

⁴² ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 27-27 verso.

⁴³ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 28.

Astfel, învățământul public, tipografiile și bibliotecile din Basarabia în 1865 reflectau o infrastructură educațională complexă, care combina instituțiile de stat, confesionale și private, asigurând accesul populației la educație, informare și formare culturală.

Administrația locală. În anul 1865, administrația locală și sistemul judiciar din Basarabia au înregistrat progrese semnificative în gestionarea afacerilor publice și în menținerea ordinii. Comparativ cu anul precedent, s-a observat o scădere a numărului dosarelor nerezolvate și a actelor neexecutate, ceea ce a reflectat eficiența sporită a poliției și a secțiilor de anchete penale. Administrația provincială a gestionat un volum crescut de dosare, soluționând majoritatea acestora, în contextul integrării Comisiei pentru Construcții și Drumuri în structura Administrației Provinciale, prin înființarea departamentului de construcții. De asemenea, Direcția Medicală și Comitetul Provincial pentru Sănătate Publică, inclusiv comitetele de vaccinare, au fost încorporate ca departament special, ceea ce a contribuit la coordonarea mai eficientă a activităților de sănătate publică⁴⁴.

Reforma poliției urbane și rurale, efectuată în anul precedent, a separat secțiile penale și a introdus anchetatori specializați, ceea ce a accelerat și a îmbunătățit eficiența procesului de anchetă și de soluționare a cazurilor. La începutul anului 1866, numărul dosarelor și documentelor neexecutate în secțiile de poliție era semnificativ mai redus decât în anul precedent, iar plângerile cetățenilor vizau doar întâzieri minore sau erori de procedură. Efectivele poliției, structurate conform statelor aprobate anterior, au funcționat eficient în principalele orașe ale provinciei, contribuind la menținerea ordinii și siguranței publice⁴⁵.

În ceea ce privește serviciul de pompieri, în Chișinău acesta funcționa conform standardelor stabilite, fiind echipat corespunzător, însă în orașele județene serviciul era insuficient și depindea în mare măsură de resursele locale. Autoritățile provinciale au întreprins măsuri pentru consolidarea acestuia, prin alocarea fondurilor din contribuțiile de asigurări și solicitarea datelor detaliate privind necesitățile fiecărui oraș⁴⁶.

Concluzionând, raportul Guvernatorului Civil al Basarabiei pentru anul 1865 reprezintă surse de primă importanță pentru cunoașterea realităților provinciei în epoca modernă, oferind date detaliate despre infrastructură, organizarea economică, viața socială, sănătate publică, ordine și securitate. Aceste documente permit surprinderea modului în care autoritățile țariste gestionau problemele cotidiene și implementau politici de control social, dar și identificarea priorităților administrative într-un teritoriu aflat la intersecția dintre tradiție și modernitate. Totodată, ele reflectă perspectiva oficială a puterii imperiale, fapt care impune coroborarea informațiilor cu alte surse istorice și documente de arhivă – statistici, acte juridice, mărturii locale – pentru a evita interpretările unilaterale și pentru a obține o imagine cât mai completă asupra societății basarabene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, valoarea rapoartelor constă nu doar în bogăția lor informativă, ci și în deschiderea pe care o oferă cercetării istorice, prin necesitatea unei analize comparative și critice în raport cu alte izvoare.

* Articol elaborat în cadrul proiectului Tineri cercetători 2024–2025: „Procese social-economice și politice în Basarabia sub dominație țaristă (1812–1917)”, cu cifrul 24.80012.0807.10TC.

⁴⁴ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, ff. 28-29.

⁴⁵ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 29- 30.

⁴⁶ ASRO, F. 1, inv. 249, d. 210, f. 30-31 verso.